

Interview R4

Narasumber: D (Owner)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Azlya: Halo mba, selamat sore aku Azlya dan ini ada partner aku Fahira. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung segera mulai aja mba. Boleh perkenalan dulu mba nama, usia dan nama usaha?

Narasumber: Halo, nama saya D** usia saya 26 tahun, dan saya sebagai owner [R4]

Azlya: untuk jumlah pegawai di [R4] saat ini ada berapa mba?

Narasumber: untuk sekarang aku masih handle berdua sama partner bisnis aku.

Azlya: Untuk omset pertahun nya sekitar berapa mba? Perhitungan kasar aja kalau boleh tau?

Narasumber: Karena kita masih lumayan baru. Jadi untuk omset kita di 70 juta an.

Azlya: I see. Di [R4], e wallet apa saja sih mba yang dipakai untuk sebagai metode pembayaran?

Narasumber: Untuk e-wallet yang digunakan untuk menerima pembayaran kita pakai Gopay dan POS di kasir.

Azlya: Sudah berapa lama mba menggunakan e wallet? Trus alasannya gunakan e-wallet?

Narasumber: Sudah menggunakan dari awal bisnis [R4] di 2023 pertengahan. Untuk alasannya sih karna pengajuannya gampang.

Azlya: Apa saja sih mba tantangan yang sering ditemui terkait teknologi di [R4]?

Narasumber: Untuk tantangan sih sinyal kak. Soalnya sempat beberapa ada case mereka (customer) bilang transaksinya gak bisa tapi ternyata sinyalnya mereka.

Azlya: Kalau gitu, gimana sih mba teknologi e-wallet mempengaruhi aktivitas sehari-hari di [R4]?

Narasumber: Sebetulnya dengan adanya e-wallet ini sih membantu banget ya. Karena semua orang sekarang mostly melakukan pembayaran pakainya e-wallet karena cepat. Cuman ya paling kalo misalnya ada trouble kaya koneksinya bermasalah biasanya mereka langsung mengarahkan ke cash sih.

Azlya: Tadi kan kendalanya biasanya di customer ya mba, dan biasanya koneksi internet. Kalau menurut mba sendiri gimana sih kepraktisan penggunaan e-wallet dibandingkan dengan pembayaran lain ataupun cash?

Narasumber: Praktis banget sih kak, karena kan dengan begitu nominalnya pasti. Jadi sebagai penjual pun kita tidak harus menyediakan uang kembalian. Apalagi kalau misal kita posisinya tuh gak ada spesialis sebagai kasir gitu kan kalau nerima cash juga jadi menunda pekerjaan gitu. Tapi karena mereka pakai e-wallet mereka tinggal bayar terus langsung nunjukin ke kita.

Azlya: Mungkin bisa ceritain sedikit mba pengalaman mba saat mengalami kendala teknis pada saat menggunakan e-wallet?

Narasumber: Paling sih kaya pas itu dari beberapa orang yang langsung ingin melakukan pembayaran itu terus ada 1 di antara 4 orang gitu sih dia pengen scan barcodenya tapi dia bilang 'loh kok gabisa' sedangkan yang lain bisa. Terus kita ngomong 'oh mungkin internetnya kali ka' gitu. Terus akhirnya dia tunggu dulu sih mungkin dia cari sinyal atau gimana baru pas di scan lagi baru bisa.

Azlya: Selama ini ada ga sih mba, pelanggan yang kesulitan ataupun menolak menggunakan e-wallet?

Narasumber: Sejauh ini ga ada sih kak malah mereka yang lebih inisiatif buat minta pakai e-wallet.

Azlya: di [R4] pakai mesin EDC ga mba?

Narasumber: oh engga, kita belum pakai sih kak.

Azlya: Terus gimana sih mba kesan mba tentang transaksi menggunakan e wallet ini dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya?

Narasumber: Jadi dengan adanya e-wallet sangat membantu sih kak, jadi lebih efektif juga dan gampang. Terus juga dalam jual beli kita gak perlu sediakan cash kembalian juga.

Azlya: Terus ada ga sih mba biaya tambahan yang harus ditanggung saat menggunakan e-wallet dari Gopay?

Narasumber: Kalau untuk awal itu dari gopay dia itu ada potongan dari setiap transaksi sih kak. 0,01% atau 0,1% gitu aku lupa. Terus semenjak aku switch ke QRIS BCA ga ada potongan-potongan lagi sih kak. Kecuali kalau transaksinya diatas berapa ratus ribu gitu ada potongannya.

Azlya: Jadi menurut mba dengan adanya potongan itu mempengaruhi secara besar ga mba terhadap [R2]?

Narasumber: Engga sih kak. Karena biasanya juga transaksi itukan nominalnya di bawah ratusan ribu. Kalo untuk awal-awal emang transaksi kecil kan kena. itu awalnya sempat jadi pertimbangan kita juga nih. Makanya akhirnya switch ke BCA, karena ternyata di BCA kalau transaksi tapi nominalnya masih puluhan ribu tuh ga kena potongan.

Azlya: Biasanya apa sih yang mba lakuin kalo ada kendala teknis selama transaksi berlangsung?

Narasumber: Biasanya sih paling menawarkan metode pembayaran jadi ke cash sih kak. Kalau misalnya mereka memang sudah cari sinyal tapi tetap gak bisa paling kita nawarinnya ke cash.

Azlya: Jadi menurut mba gimana sih koneksi internet mempengaruhi jumlah transaksi yang ada di [R4]?

Narasumber: Sangat berpengaruh. Karena sebagian besar customer kita itu menggunakan e-wallet sebagai metode pembayarannya jadi berpengaruh banget sih.

Azlya: Menurut mba sendiri, gimana sih tingkat kepuasan pelanggan terkait transaksi e-wallet?

Narasumber: Untuk kepuasan sih sangat puas kak. Karena kan simpel untuk mereka melakukan pembayaran gak harus nunggu kitanya menerima uang mereka jadi tinggal langsung tunjukin ke kita aja kak.

Azlya: Apakah pelanggan pernah ada kesan atau masukan tentang transaksi ataupun e wallet yang ada di [R4]?

Narasumber: Sejauh ini ga ada sih kak.

Azlya: Lalu gimana sih menurut mba pengaruh ukuran bisnis terhadap kemudahan dalam penggunaan e wallet?

Narasumber: Sorry ukuran bisnis maksudnya gimana kak?

Azlya: Mungkin bisa dikaitkan dengan potongan atau charge yang diberikan oleh merchant e-walletnya

Narasumber: Karena aku pake BCA dan Gopay mostly dan usaha aku masih usaha mikro. Jadi potongan yang diberikan tu ketika transaksi di atas ratusan ribu. Karena banyak transaksinya itu masih dibawah ratusan ribu jadi masih oke sih kak.

Azlya: Gimana sih cara mba sendiri mengelola catatan transaksi e-wallet dengan metode pembayaran e wallet dan tunai?

Narasumber: Sebenarnya kalau pembayaran melalui e-wallet tuh lebih terstruktur aja sih kak. Jadi lebih gampang untuk pengecekannya karena kan kita bisa mengecek ulang lagi dan itu masuk dibandingkan pembayaran lewat cash.

Azlya: Menurut mba, apakah penggunaan e-wallet mempengaruhi cara mba dan partner mba sendiri berinteraksi dengan pelanggan saat proses pembayaran?

Narasumber: Paling kalo misalnya mereka mau payment aku langsung arahnya ke barcodenya kaya 'silahkan kak scannya sebelah sini' jadi tanpa kita intruksiin payment melalui e-walletnya banyak mereka juga yang udah inisiatif scan barcodenya.

Azlya: Mba sama partner mba sendiri pernah gak sih ikut semacam pelatihan untuk pengoperasian e-wallet?

Narasumber: Belum pernah sih kak sampai sekarang. Sistem kasir kami lumayan mudah, jadi saling bantu aja.

Azlya: Berarti selama ini otodidak aja ya mba?

Narasumber: Betul.

Azlya: Selama ini nyaman mba sendiri nyaman dalam menggunakan e wallet?

Narasumber: Nyaman sih kak. Sangat terbantu juga.

Azlya: Mba tau ga sih siapa pesaing terdekat [R4] dan e-wallet apa yang mereka gunakan?

Narasumber: Mungkin bukan pesaing kali ya kak. Tapi biasanya tuh kalo di Pasar BSD yang aku tau tuh mereka pakai QRIS lewat bank sinarmas sih tapi itu ga semuanya. Kaya kalo tenant" udah dari beberapa tahun lalu biasanya mereka pakainya sih bank sinarmas dan Gopay.

Azlya: Tapi banyak juga mereka yang menggunakan e wallet mba?

Narasumber: Aku kurang merhatiin sih kak kalo yang kaya gitu.

Azlya: Lalu menurut mba, penggunaan e-wallet ini memberikan keunggulan bagi bisnis dibandingkan dengan kompetitor? Mungkin kompetitornya masih pakai pembayaran tunai?

Narasumber: Kalau dibandingkannya dengan pembayaran tunai sih kita merasa lebih unggul sih kak kalau case nya begitu.

Azlya: Next, bagaimana sih adopsi e-wallet mempengaruhi citra bisnis mba di mata konsumen?

Narasumber: Mungkin dengan adanya e-wallet yang kita sediakan customer akan melihat kita tuh lebih modern jadi kaya mereka rasanya 'oh beli di [R4] nih bisa ga cuman cash pembayarannya'.

Azlya: Menurut mba sendiri, apakah ada dukungan dari pemerintah yang bisa membantu bisnis-bisnis kecil dalam beradaptasi atau dukungan seperti apa sih yang diharapkan?

Narasumber: Mungkin kalo dukungan lebih kaya kebijakan potongan dari penggunaan e-wallet itu sendiri. Karna kan potongan e-wallet itu sendiri kan lumayan. Jadi, dengan adanya kebijakan potongan tersebut untuk pedagang-pedagang yang masih UMKM tuh mereka tertarik pakai e-wallet karena tidak ada potongan sehingga mereka tidak dirugikan apapun.

Azlya: Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah pengaruh terhadap keberlanjutan ataupun keuntungan dari [R4] sendiri?

Narasumber: Pasti berpengaruh sih kak. Karena kan pengaruh ke bahan baku yang kita pakai. Terus juga mobilisasi pakai bensin jadi sangat berpengaruh.

Azlya: Mungkin pertanyaan terakhir ya mba. Kalau misalnya ada e-wallet baru nih kira-kira tertarik ga mba ikuti perkembangan tren pasarnya?

Narasumber: Tergantung sih kak. Mungkin kita akan melihat dulu keunggulan dari e wallet baru ini apa sih yang bisa diberikan yang tidak sama dengan e wallet lainnya. Kita kan pasti lebih memilih e wallet yang memang kredibilitasnya sudah terbukti. Kalau ada yang baru inikan kita pasti lebih mikir 2x lagi kan. Kecuali mereka bisa ngasih benefit-benefit yang gak bisa didapetin di e wallet lainnya.

Azlya: Okay i see, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua mba. Terima kasih ya mba sudah mau berpartisipasi

.

Narasumber: Sama-sama kak. Terima kasih kembali.